

OLIV TA'LIM JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHDA PEDAGOGIK MAHORAT TALABLARI

Xaitova Yulduz Saitovna

Turon universiteti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17060553>

XXI asrda insoniyat taraqqiyoti bevosita raqamli texnologiyalar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, u ta'lim-tarbiya jarayoniga ham keng ko'lamda kirib kelmoqda. Ayniqsa, oliy ta'lim muassasalarida raqamli texnologiyalarni qo'llash nafaqat o'qitish sifatini oshiradi, balki talabalarni mustaqil bilim olishga, kreativ fikrlashga, raqamli muhitda samarali ishlashga ham o'rgatadi. Shu boisdan, o'qituvchilarning pedagogik mahorati va kompetensiyalariga qo'yiladigan talablar tubdan yangilanmoqda. Endilikda zamonaviy pedagog faqat bilim yetkazuvchi emas, balki raqamli texnologiyalar vositasida ta'lim oluvchilarda mustaqil o'rganish, tahlil qilish va ijodiy faoliyatni rivojlantiruvchi shaxs sifatida shakllanmoqda.

Bugungi globallashtirish va axborot asrida oliy ta'lim tizimi tubdan yangilanmoqda. Jamiyat taraqqiyotida inson kapitalining o'rni tobora kuchayib borayotgani, raqamli iqtisodiyotning tez sur'atlar bilan rivojlanishi, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar, bulutli texnologiyalar va boshqa innovatsion yechimlarning hayotimizga keng kirib kelishi oliy ta'lim tizimiga ham bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Endilikda oliy ta'lim muassasalarining vazifasi faqat mutaxassis tayyorlashdan iborat bo'lib qolmay, balki raqamli tafakkurga ega, zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalana oladigan, ijodkor va tashabbuskor mutaxassislarni tarbiyalashdan iboratdir.

Bunday sharoitda pedagog kadrlarning mahoratiga qo'yiladigan talablar ham yangilanmoqda. An'anaviy pedagogik yondashuvlar raqamli texnologiyalar bilan uyg'unlashishi, o'qituvchining nafaqat fanga oid bilimlari, balki zamonaviy raqamli savodxonlik, texnologik kompetensiyalar va innovatsion yondashuvlarga ega bo'lishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Globalizatsiya va axborotlashgan jamiyat sharoitida oliy ta'limda raqamli texnologiyalarni joriy etish ta'lim sifatini oshirishning eng muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Buning bir necha asosiy omillari mavjud:

1. Bilim olish imkoniyatlarini kengaytirish. Internet, onlayn kutubxonalar, elektron resurslar va ochiq ta'lim platformalari talabalar uchun cheksiz bilim manbai yaratadi.

2. Moslashuvchanlik. Raqamli texnologiyalar talabaning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta'lim olishiga imkon beradi. Masofaviy ta'lim, aralash (blended learning) usullari buning yaqqol misolidir.

3. Interaktivlik. Virtual laboratoriyalar, multimedia vositalari va simulyatorlar orqali talabalar fanni chuqurroq o'zlashtiradi.

4. Tahliliy imkoniyatlar. Sun'iy intellekt va analitik dasturlar o'qituvchi va talabalarning faoliyatini tahlil qilib, samaradorlikni oshirish imkonini beradi.

5. Axborot almashinuvi tezligi. Talabalar va o'qituvchilar o'rtasida tezkor muloqot raqamli platformalar orqali amalga oshiriladi.[2]

Demak, oliy ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish nafaqat ta'lim sifati, balki samaradorlikni ham oshiradi.

Pedagogik mahorat — bu o'qituvchining ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, talabalarda bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish, ularni mustaqil izlanishga yo'naltirish qobiliyatidir. Raqamli davrda bu tushuncha yanada kengayib, o'qituvchidan:

Raqamli savodxonlikni;

Innovatsion metodlarni bilishni;

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini;

Ijodkorlik va yangicha yondashuvni;

Talaba markazida ta'limni tashkil etish qobiliyatini talab qiladi.[5]

Pedagogik mahoratning asosiy mezonlari – o'qituvchining o'z kasbiy faoliyatini texnologik yondashuv bilan uyg'unlashtira olishi, ya'ni ta'limni shunchaki o'qitish emas, balki uni zamon talablariga mos ravishda boshqara olishidir.

Oliy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni qo'llash jarayonida o'qituvchidan bir qator pedagogik mahorat talablari mavjud:

1. Raqamli savodxonlik.

Elektron platformalarda ishlash;

Onlayn ta'lim vositalaridan foydalanish;

Multimedia, grafik va virtual dasturlardan samarali foydalanish.

2. Texnologik-pedagogik integratsiya.

Dars jarayoniga mos keladigan raqamli vositalarni tanlash;

Raqamli resurslarni an'anaviy metodlar bilan uyg'unlashtirish;

Ta'lim samaradorligini oshirish uchun zamonaviy texnologiyalardan foydalanish.

3. Kreativ yondashuv.

Talabalarining qiziqishini oshiruvchi interaktiv metodlar qo'llash;

Virtual laboratoriyalar, simulyatorlar va gamifikatsiya elementlaridan foydalanish.

4. Tashkiliy ko'nikmalar.

Masofaviy darslarni samarali tashkil etish;

Onlayn va offlayn ta'lim jarayonlarini uyg'unlashtirish.

5. Baholashning yangi yondashuvlari.

Elektron testlar, onlayn imtihonlar;

Sun'iy intellekt asosida baholash tizimlaridan foydalanish.

6. Psixologik va kommunikativ mahorat.

Raqamli muhitda talabalar bilan samarali muloqot qilish;

Ularning motivatsiyasini qo'llab-quvvatlash.[3]

Shunday qilib, raqamli davr pedagogi o'z faoliyatida texnologiya, metodika va psixologiyani uyg'unlashtirgan holda ishlashi zarur.

O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimida so'nggi yillarda raqamli texnologiyalarni keng joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi, oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim platformalari, "MOOC" kurslari, elektron kutubxonalar hamda interaktiv platformalar joriy etilishi buning yaqqol isbotidir.[4]

Ayniqsa, pandemiya davrida barcha oliy ta'lim muassasalari masofaviy ta'lim tizimiga o'tdi va bu pedagoglardan yangi yondashuvlarni talab qildi. Natijada, o'qituvchilarning raqamli savodxonligi ortib, ta'lim jarayonida interaktiv vositalardan foydalanish ko'nikmalari kengaydi.

Xulosa qilib aytganda, Oliy ta'limda raqamli texnologiyalarni qo'llash bugungi kunning dolzarb vazifasiga aylangan. Bu jarayonda pedagoglarning mahorati hal qiluvchi o'rin tutadi. O'qituvchilar nafaqat fan bo'yicha bilimli, balki raqamli texnologiyalardan samarali foydalanadigan, innovatsion yondashuvlarga ega bo'lgan, talabalarni mustaqil fikrlashga yo'naltira oladigan mutaxassis bo'lishlari lozim.

Pedagogik mahorat talablari – raqamli savodxonlik, texnologik integratsiya, kreativlik, tashkiliy ko‘nikmalar va kommunikativ qobiliyatni o‘z ichiga oladi. Shuningdek, o‘qituvchilar zamonaviy pedagogik kompetensiyalarni egallashi va ularni amaliyotda qo‘llashi ta‘lim samaradorligini oshiradi.

Demak, oliy ta‘lim jarayonida raqamli texnologiyalarni samarali qo‘llash uchun pedagogik mahorat talablari muntazam takomillashtirilishi, o‘qituvchilar malakasi doimiy ravishda oshirib borilishi lozim.

Foydalanilgan Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risidagi qarori.
2. Юсүфбекова Н.Х. “Ta‘limda innovatsion texnologiyalar”. Toshkent, 2021.
3. Xodjayev A. “Pedagogik mahorat asoslari”. Toshkent, 2019.
4. Qodirov B. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va ta‘lim. – Toshkent: “Ilm ziyo”, 2020.
5. Andreev A.A. Pedagogicheskaya texnologiya v vysshem obrazovanii. – Moskva: Akademkniga, 2020.

